

Física das radiações: Análise das ementas dos cursos de Tecnologia em Radiologia das Universidades Públicas do Brasil
Radiation physics: Analysis of the curricula of Radiology Technology courses in Brazilian Public Universities

Josefina Silva Santos¹ Arianne Isabelle Silva Farias²

Submetido: 20/04/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 24/04/2026

RESUMO

A radiação ionizante é amplamente utilizada em diversas áreas no mundo atual, entretanto a exposição inadequada pode resultar em efeitos adversos. Portanto, o conhecimento adequado de Física das Radiações é essencial para um exercício profissional seguro e eficaz com estas tecnologias. Neste contexto, este estudo objetivou analisar as unidades curriculares dos cursos de Tecnologia em Radiologia das universidades públicas brasileiras que abordam conceitos de Física das Radiações. Trata-se de estudo transversal, descritivo, com abordagem mista, desenvolvido por análise documental dos Projetos Pedagógicos de Curso e ementas disponíveis nos sites de Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP). Os resultados revelam grande heterogeneidade na oferta, carga horária e abordagem teórico-prática da Física das Radiações, com variações significativas entre as IESP e pouca uniformização bibliográfica. As análises evidenciaram a necessidade de diretrizes curriculares nacionais unificadas para a área, de modo a garantir uma base de conhecimento sólida e homogênea para os futuros tecnólogos.

Palavras-chave: Física das Radiações. Formação Profissional. Currículo.

ABSTRACT

Ionizing radiation is widely applied in various fields; however, inadequate exposure can lead to adverse effects. Therefore, comprehensive knowledge of Radiation Physics is essential for the safe and effective professional use of these technologies. This cross-sectional, descriptive study with a mixed-methods approach aimed to analyze the curricular units covering Radiation Physics concepts within Radiologic Technology programs at Brazilian public universities. The study was conducted through documentary analysis of Course Pedagogical Projects and syllabi available on the websites of Public Higher Education Institutions (PHEIs). The results reveal marked heterogeneity in course availability, workload, and theoretical-practical balance, with significant variations across PHEIs and limited bibliographic standardization. The findings underscore the urgent need for unified national curricular guidelines in the field to ensure a solid and homogeneous knowledge base for future radiology technologists.

Key words: Radiation Physics. Professional Training. Curriculum.

¹Doutora e Mestre em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN/USP. jolissasp@gmail.com

² Acadêmica do curso superior de Tecnologia em Radiologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, UNCISAL. arianneisabele@gmail.com

1. Introdução

O uso da radiação ionizante na saúde teve origem nos laboratórios de físicos como Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie, Emil Grubbe, Ernest Rutherford e Ernest Lawrence, cujos trabalhos estruturaram os princípios físicos que fundamentam a radiologia (Hendee, 2009).

As aplicações médicas das radiações ionizantes desempenham um papel fundamental no diagnóstico e tratamento de diversas patologias. As práticas diagnósticas se expandiram ao longo dos anos e, atualmente, contam com uma ampla gama de tecnologias de imagem, que possibilitam a visualização detalhada do interior do corpo e permitem avaliações precisas da anatomia e fisiologia humana, auxiliando os médicos na escolha de tratamentos assertivos e na gestão eficaz dos recursos disponíveis (Hallak et al., 2023).

No Sistema Único de Saúde (SUS), a radiologia é vital para a detecção precoce do câncer e o acompanhamento de gestações de risco. Modalidades como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) oferecem diagnósticos rápidos e eficientes, permitindo priorizar pacientes em situações de trauma e monitorar doenças crônicas (Hallak et al., 2023).

A radioterapia desempenha um papel fundamental no tratamento do câncer, sendo utilizada em pelo menos dois terços dos regimes de tratamento nos países ocidentais. A evolução tecnológica ao longo dos anos resultou em um aumento substancial da taxa de sucesso de diversos procedimentos, em cânceres de cabeça e pescoço, por exemplo, essa taxa saltou de aproximadamente 30% há duas décadas para cerca de 80% atualmente (Chen; Kuo, 2017; Mendez et al., 2018).

O uso médico das radiações ionizantes é a principal fonte de exposição à radiação artificial e apesar dos benefícios existentes, no entanto, também existem riscos associados à exposição às radiações ionizantes. A segurança e eficácia das práticas radiológicas fundamentam-se em uma base sólida de conhecimento científico e normativo (Leyton et al., 2014).

Diversos órgãos reguladores fornecem diretrizes para garantir que o uso de radiação ionizante seja seguro tanto para os indivíduos expostos quanto para a população como um todo. No Brasil, as normativas incorporam em seu texto o princípio da otimização, a minimização das doses, a identificação de eventos que possam resultar em alteração dos níveis de dose ou aumento do risco de acidentes, além de requisitos relacionados à qualidade de imagem, dentre outros (ANVISA, 2022; CNEN, 2025). A aplicação destas diretrizes está intrinsecamente relacionada ao conhecimento de Física das Radiações, pois exige compreensão aprofundada sobre a produção de radiação, os mecanismos de interação da radiação com a matéria, detecção

das radiações, os parâmetros de exposição e as estratégias de controle e proteção (Okuno; Yoshimura, 2010).

Nesse contexto, a atuação do profissional em radiologia exige o domínio de conceitos em proteção radiológica e física das radiações. Tal conhecimento é essencial para a compreensão dos mecanismos de ação da radiação e o desenvolvimento de habilidades para mitigar seus potenciais efeitos nocivos (Santos et al., 2023).

Essa importância é evidenciada em um estudo realizado por Oliveira, Silva e Gomes (2018), onde analisaram 1.012 questões de 43 provas de concursos públicos voltados para radiologia e demonstraram que 24% dos assuntos mais abordados eram relacionados a física atômica e nuclear e 16% efeitos biológicos das radiações.

A falta desse conhecimento, contudo, pode levar a decisões inadequadas a respeito da otimização da técnica, resultando em potenciais danos decorrentes da radiação. Essa preocupante realidade é evidenciada pela confusão observada entre profissionais de saúde no estudo de Zekioglu e Parlar (2021), que demonstraram dificuldade em identificar corretamente quais procedimentos envolvem ou não radiação ionizante.

Alguns dos participantes afirmaram que procedimentos que envolvem radiação ionizante, nomeadamente raio-X do tórax, mamografia, tomografia por emissão de pósitrons (PET), fluoroscopia, procedimentos radiológicos, angiografia, radioterapia, densitometria óssea, tomografia computadorizada (TC), cintilografia e tratamento com iodo-131 não envolvem radiação e que procedimentos que de fato não envolvem radiação, nomeadamente ressonância magnética (RM) e ultrassonografia (USG) envolvem radiação (Zekioglu; Parlar, 2021).

No Brasil, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) é o órgão responsável por normatizar, habilitar e fiscalizar o exercício profissional dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. De acordo com a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 (Brasil, 1985), esses profissionais estão legalmente habilitados a atuar com as técnicas radiológicas nos seguintes setores: diagnóstico por imagem; radioterapia; medicina nuclear; aplicações radioisotópicas; e radiologia industrial. A atuação, dos profissionais das técnicas radiológicas, envolve tanto a operação de equipamentos emissores de radiação ionizante quanto a aplicação de protocolos técnicos que exigem formação específica e registro profissional (Santos et al., 2023; Santos et al., 2024).

A formação do Técnico em Radiologia deve assegurar os conhecimentos básicos necessários para as reais necessidades da radiologia moderna. Deve ser multifacetado e possibilitar o entendimento da complexidade que envolve a rotina profissional. Portanto, a compreensão dos conceitos de Física das Radiações é de extrema importância para o exercício profissional (Monção et al., 2022; Santos et al., 2023).

Diante desse contexto, a análise das ementas dos cursos de Tecnologia em Radiologia das Universidades Públicas do Brasil torna-se necessário para avaliar se a formação oferecida está alinhada com a necessidade de um conhecimento sólido e preciso em Física das Radiações. Nesta perspectiva, e compreendendo a importância da Física das Radiações na formação destes profissionais, este trabalho analisa os conhecimentos sobre Física das Radiações e como são desenvolvidos nos cursos de tecnólogo em radiologia nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do Brasil. Refletir como a Física das Radiações é trabalhada, nas matrizes curriculares, visa fomentar subsídios para uma maior discussão sobre a necessidade de uma uniformização curricular sob a luz das atuais necessidades formativas para o tecnólogo em radiologia no Brasil.

2. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal, descritivo, de abordagem quali-quantitativa, realizado por meio de análise documental. O uso de abordagem mista quali-quantitativa possibilita uma compreensão aprofundada do fenômeno estudado, combinando a análise estrutural com métodos quantitativos e uma análise processual mediante métodos qualitativos (Schneider; Fujii; Corazza, 2017).

A análise documental tem como preocupação buscar informações concretas a partir dos documentos selecionados como corpus da pesquisa, possibilita tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas (Lima Júnior et al., 2021). O caráter descritivo da pesquisa visa enumerar características ou atributos e estabelecer relações entre variáveis do fenômeno estudado, com foco na análise e classificação sistemática dos dados (Gil, 2008).

2.1. Coleta de Dados

Para identificar as unidades curriculares que abordam a Física das Radiações nos cursos de Tecnologia em Radiologia de IES públicas, foi realizado um mapeamento sistemático entre novembro e dezembro de 2024, conforme as etapas a seguir:

1. Identificação das IES públicas que ofertam o curso de Tecnólogo em Radiologia, por meio de consulta ao portal e-MEC (<https://emec.mec.gov.br/>).
2. Levantamento dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) nos sites institucionais das IES identificadas.
3. Levantamento das unidades curriculares e das ementas presentes nas matrizes curriculares.
4. Busca complementar nos sites das IES para localização de ementas não disponíveis nos

PPCs.

Para o corpus deste estudo, foram selecionadas exclusivamente as unidades curriculares definidas como obrigatórias nos PPCs dos cursos de cada IES, com o objetivo de analisar o núcleo comum de formação. Ressalta-se, que em uma das instituições, não foi possível localizar as ementas das unidades curriculares (UC).

2.2. Análise dos Dados

A seleção das unidades curriculares que abordam o conteúdo de física das radiações foi realizada com base no método da análise de conteúdo temática, segundo a técnica de Minayo (2014) estruturada em três fases:

1. Pré-análise: Organização do material coletado; Leitura flutuante dos títulos das UC e pré-seleção das disciplinas potencialmente relacionadas à Física das Radiações;

2. Exploração do material: Leitura detalhada das ementas das UC pré-selecionadas para confirmação da presença de conteúdos específicos. As ementas selecionadas foram organizadas em uma planilha do Excel com as informações referentes às categorias de análise, a saber: título da disciplina, região do Brasil da instituição de ensino, semestre de oferta, carga horária total, carga horária teórica, carga horária prática, bibliografia básica listada e descritivo da ementa.

3. Tratamento dos resultados e interpretação dos dados: Os dados quantitativos foram sistematizados no Microsoft Excel®, utilizando-se estatísticas descritivas (frequências, médias), com os resultados organizados em tabelas e gráficos. Os dados qualitativos (texto das ementas) foram processados no software IRAMUTEQ, por meio de análises lexicais e de similitude.

2.3. Análise com IRAMUTEQ

Para a análise lexical, foi utilizado o software IRAMUTEQ, inicialmente, realizou-se a estruturação e preparação do corpus textual. Os conteúdos programáticos (ementas) de todas as unidades curriculares obrigatórias de uma mesma instituição (IES) foram agrupados, formando um único documento textual que representa o conjunto de conhecimentos em Física das Radiações ofertado por aquela IES.

Estes documentos institucionais foram reunidos em um único arquivo no bloco de notas (.txt), seguindo o protocolo de formatação do software, que incluiu a codificação de caracteres no padrão UTF-8 e a separação de cada documento pela sequência de quatro asteriscos seguida de um identificador de cada instituição (ex: **** *instituicao_IES1).

Esta análise teve como objetivo identificar padrões temáticos, conexões conceituais e a

recorrência de termos associados à Física das Radiações a partir do discurso agregado de cada IES. Para isso, foram utilizados os seguintes recursos do software: Análise de Nuvem de Palavras, Análise de Similitude e Classificação Hierárquica Descendente (Método de Reinert).

A nuvem de palavras gerada pelo IRAMUTEQ foi ajustada para contemplar de forma ativas as classes gramaticais de adjetivos, verbos, substantivos e formas não recorrentes. Nesse arranjo, as palavras pertencentes a essas classes foram analisadas em primeiro plano pelo algoritmo do programa. Os advérbios foram elencados na forma suplementar, aparecendo em segundo plano quando comparados às classes anteriores citadas.

Algumas classes gramaticais foram eliminadas da análise, pois não acrescentam valor gramatical significativo para os objetivos traçados e os resultados esperados. Dentre as classes eliminadas estão os artigos, onomatopeias, numerais, pronomes, preposições e conjunções.

Nas configurações da nuvem de palavras, foi definido o número máximo de formas ou palavras para o programa selecionar em 600. O tipo de formas utilizadas para a nuvem foi a forma ativa, visto que possui um leque maior de classes gramaticais e poderá fornecer maiores informações. Por fim, foram escolhidas palavras com frequência mínima de 10 até máxima de 50 para integrar a nuvem de palavras.

Já nas configurações gráficas da Análise de Similitude, foi mantida a configuração padrão do software, habilitando apenas a opção de comunidade e halo para melhorar a estética e entendimento do gráfico.

Por fim, na classificação para realização do Método de Reinert foi utilizado a simples sobre seguimento de texto (ST), pois é a mais recomendada para textos longos, o número de classes terminais na fase um foi ajustado para 5 e a frequência mínima dos segmentos de texto por classe ajustada para 1. As demais definições foram mantidas como padrão do programa, resultando em uma taxa de retenção de 100% dos dados.

A triangulação dos resultados quantitativos e qualitativos permitiu uma compreensão aprofundada dos padrões curriculares.

3. Resultados e Discussão

No Brasil, o curso de Tecnologia em Radiologia é ofertado por 218 instituições, das quais apenas 9 são públicas. A primeira instituição pública a disponibilizar o curso foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 1999, e a última foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2010. Essas 9 instituições estão distribuídas em três regiões do país: 4 no Nordeste, 3 no Sudeste e 2 no Sul. Essa distribuição é desigual pelo país, podendo implicar no acesso ao ensino público desse curso.

Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o curso de tecnologia em radiologia, possui uma duração de cerca de três anos, com uma carga horária mínima de 2.400 horas (MEC; SETEC, 2024). A realização de estágio curricular supervisionado pode ser obrigatória ou não, a critério de cada instituição de ensino. Contudo, a Resolução nº 10 de novembro de 2011 CONTER estabelece a obrigatoriedade mínima de 20% da carga horária prevista no projeto pedagógico para o estágio supervisionado (CONTER, 2011).

Diante disto, a Figura 1 apresenta a relação entre a quantidade de semestres e a carga horária total dos cursos analisados. Observa-se que a duração dos cursos varia entre 6 e 8 semestres, sendo a modalidade de 6 semestres a mais frequente, adotada por 5 das 9 instituições. As cargas horárias variam de 2.700h a 3.600h, mostrando uma diversidade significativa entre as instituições.

Figura 1: Carga horária total em relação à quantidade de semestres

Fonte: Dados da Pesquisa.

A Figura 2 mostra os anos de abertura dos cursos em relação aos anos de atualização dos respectivos PPCs. Nota-se que as atualizações dos PPCs ocorreram em um intervalo que vai de 2011 a 2023, evidenciando o compromisso das instituições em manter seus currículos atualizados conforme as demandas educacionais e normativas vigentes.

Figura 2: Evolução dos Projetos Pedagógicos em relação à abertura dos cursos

Fonte: Dados da Pesquisa.

Já a Figura 3 detalha a distribuição dos períodos de funcionamento dos cursos. A maioria das instituições oferece o curso no período noturno (33,3%), seguido pelo vespertino e integral (22,2%). Os demais períodos — matutino e vespertino/noturno — são menos comuns, cada um representando 11,1% das ofertas. Isso demonstra uma predominância do período noturno, provavelmente para atender a uma maior demanda de estudantes que trabalham durante o dia.

Figura 3: Proporção dos cursos por período de funcionamento

Fonte: Dados da Pesquisa.

Dentro das ofertas do período integral, é importante destacar algumas particularidades: Uma instituição organiza suas disciplinas teóricas no período noturno e as disciplinas práticas no período diurno (manhã ou tarde). Outra instituição funciona preferencialmente no turno de entrada apresentado no vestibular, mas pode ter aulas, atividades de extensão, estágios obrigatórios e pendências nos outros dois turnos, dependendo da disponibilidade de vagas e professores.

A análise dos PPCs revela uma diversidade quanto a apresentação dos conteúdos relacionados à Física das Radiações referente ao número de unidades curriculares em cada curso, período e carga horária total. Na Tabela 1 é possível observar como os cursos abordam os conteúdos de Física das Radiações em seu currículo.

Tabela 1: Oferta e distribuição das Unidades Curriculares que abordam Física das Radiações

Código	Período	Qtde. de UC por IES	Somatório da CH das UC	% do Somatório
IES1	2º	1	80h	2,56%
IES2	3º	1	90h	3,07%
IES3	1º	1	60h	2,08%
IES4	5º	1	180h	5%
IES5	3º e 4º	2	132h	4,71%
IES6	1º	1	30h	1,04%
IES7	1º	1	80h	2,70%
IES8	1º, 2º, 3º e 4º	6	504H	15,55%
IES9	1º e 2º	3	165h	6,11%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Quanto à quantidade de UC, destaca-se uma instituição que disponibiliza seis UC que abordam conceitos relacionados à Física das Radiações, entretanto a maior parte dos cursos apresentam apenas uma UC dedicada a estes conteúdos. Em relação à distribuição das disciplinas ao longo do curso, observou-se que a maior parte são ministradas na fase inicial do curso, no primeiro e no segundo semestre.

Isso indica uma tendência de fornecer os fundamentos da Física das Radiações no início da formação, o que é lógico, já que esses conhecimentos são essenciais para disciplinas e práticas posteriores. No entanto, a ausência de UC de Física das Radiações em semestres mais avançados ressalta uma falta de reforço e aprofundamento desses conceitos ao longo do curso. Instituições com poucas UC podem integrar conceitos de Física das Radiações em outras disciplinas, diluindo a profundidade do aprendizado. Por outro lado, instituições com mais UC podem oferecer uma formação mais especializada e aprofundada no conteúdo.

Na análise da carga horária total dos cursos é notável uma oscilação significativa, variando de 2.700 horas na IES9 a 3.600 horas na IES4, essa disparidade se repete na carga horária dedicada às disciplinas de Física das Radiações. A IES6 apresenta a menor carga horária, com apenas 30 horas, representando 1,04% do currículo total. Em contraste, a IES8 se destaca com 504 horas dedicadas à Física das Radiações, correspondendo a 15,55% do currículo, evidenciando um enfoque maior nesta área, demonstra um compromisso com a formação aprofundada em Física das Radiações. Portanto, a IES6, com seus números mínimos, pode estar priorizando outros aspectos do currículo de Radiologia conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2: Carga horária das IES e unidades curriculares que abordam Física das Radiações

Código	Carga Horária do curso	Somatório da CH das UC	% do Somatório
IES1	3120h	80h	2,56%
IES2	2925h	90h	3,07%
IES3	2880h	60h	2,08%
IES4	3600h	180h	5%
IES5	2800h	132h	4,71%
IES6	2880h	30h	1,04%
IES7	2960h	80h	2,70%
IES8	3240h	504H	15,55%
IES9	2700h	165h	6,11%

Fonte: Dados da Pesquisa.

A carga horária reflete a importância que a instituição atribui à Física das Radiações. Uma carga horária baixa pode indicar que outros aspectos da Radiologia são priorizados, comprometendo a formação em um tema crucial para a segurança do paciente e do profissional. Já uma carga horária alta sugere um foco maior no tema, o que pode resultar em profissionais mais bem preparados nesta área.

As IES apresentam autonomia na definição dos currículos dos seus cursos, neste contexto Monção et al. (2022) e Zimmermann et al. (2022) destacam uma heterogeneidade nas matrizes curriculares dos cursos de Tecnologia em Radiologia ofertados por IES federais com divergências quanto às disciplinas ofertadas, carga horária, inclusive com a ausência de disciplinas específicas à formação profissional.

Os mesmos autores também destacam que essa variação curricular pode frequentemente resultar em uma formação profissional que não atende adequadamente às necessidades atuais da saúde no Brasil. Eles enfatizam a importância de estabelecer uma diretriz curricular nacional, unificada e direcionada para a área.

É notável que a quantidade de disciplinas, semestres e carga horária total são independentes, não possuindo uma correlação entre elas. Por exemplo, a IES3 apesar de possuir 8 semestres, sua carga horária de curso é menor que cinco das nove IES. A IES4, apesar de ter uma UC de física das radiações, oferece maior carga horária que a IES9, com 3 UC e IES5 com 2 UC. Já IES8, que possui o maior somatório de carga horária das UC e também oferta maior quantidade de disciplinas relacionada a física das radiações, não é a que possui maior carga horária do curso, ficando atrás da IES4. Por fim, a IES4 apesar de ter uma carga horária de curso maior, possui apenas uma UC que oferta conteúdos relacionados à física das radiações, enquanto a IES9 que possui a carga horária menor de curso, oferta 3 UC.

A qualidade da formação é diretamente afetada por essa variação. Profissionais com uma formação inadequada em Física das Radiações podem ter dificuldades em aplicar os princípios de proteção radiológica, operar equipamentos com segurança e garantir a qualidade dos exames.

Essa preocupação é reforçada por Santos et al. (2024), que ao analisar a formação para atuação em radiologia veterinária, destacam que lacunas curriculares podem comprometer a atuação segura e eficiente do tecnólogo em diferentes áreas da radiologia.

A variação no conteúdo curricular de Física das Radiações levanta preocupações sobre a padronização da formação em Tecnologia em Radiologia no Brasil. A falta de um consenso sobre a quantidade, o momento e a carga horária da Física das Radiações pode resultar em profissionais com diferentes níveis de conhecimento e competência nessa área, conforme também evidenciado por Santos et al. (2023), que destacam a heterogeneidade dos currículos e seus impactos na formação e na atuação profissional.

Ao analisar a Tabela 3, constata-se uma predominância significativa da carga horária teórica nas disciplinas de Física das Radiações ofertadas pela maioria das IES analisadas. Instituições como IES1, IES2, IES3, IES6, IES7 e IES9 destinam 100% de sua carga horária à abordagem teórica, não contemplando atividades práticas. Tal configuração indica uma ênfase acentuada na formação conceitual e teórica em detrimento da aplicação prática dos conteúdos.

Tabela 3: Carga horária teórico-prático das IES por disciplinas

IES	Carga horária da unidade curricular				Total
	Teórico	%	Prático	%	
IES1	80h	100%	0h	0%	80h
IES2	90h	100%	0h	0%	90h
IES3	60h	100%	0h	0%	60h
IES4	90h	50%	90h	50%	180h
IES5	49,5h	75%	16,5h	25%	66h
	49,5h	75%	16,5h	25%	66h
IES6	30h	100%	0h	0%	30h
IES7	80h	100%	0h	0%	80h
	70h	77,77%	20h	22,22%	90h
	72h	66,66%	36h	33,33%	108h
	36h	50%	36h	50%	72h
	36h	50%	36h	50%	72h
IES8	62h	86,11%	10h	13,88%	72h
	70h	77,77%	20h	22,22%	90h
	60h	100%	0h	0%	60h
	60h	100%	0h	0%	60h
IES9	60h	100%	0h	0%	60h
	45h	100%	0h	0%	45h

Fonte: Dados da Pesquisa.

Em contraposição, algumas IES demonstram uma distribuição mais equilibrada entre os componentes teórico e prático. A IES4, por exemplo, apresenta uma divisão equitativa, com 90 horas teóricas e 90 horas práticas, totalizando 180 horas. Essa proporção indica uma valorização da articulação entre teoria e prática.

A IES8, por sua vez, destaca-se pela heterogeneidade na distribuição da carga horária

entre teoria e prática. São observadas disciplinas com distribuição igualitária (36h/36h) e ainda disciplinas com predomínio teórico, como no caso de 86,11% teórico e 13,89% prático (62h/10h). Essa diversidade pode refletir a adoção de distintas metodologias pedagógicas ou a existência de variações nos objetivos formativos das disciplinas que compõem o currículo.

A IES5 adota uma divisão de 75% para o conteúdo teórico e 25% para o prático. Embora essa distribuição ainda privilegie a dimensão teórica, evidencia uma preocupação em inserir, ainda que de forma limitada, a prática no processo formativo.

Para Dornelles, Castaman e Vieira (2021) a experiência prática estimula o pensamento crítico e investigativo, favorecendo uma formação mais completa e alinhada com a função social da Educação Profissional Tecnológica, que deve promover não apenas a preparação técnica e tecnológica, mas também uma formação crítica e emancipadora. Portanto, a valorização e ampliação das atividades práticas nos currículos são essenciais para consolidar um ensino que vá além do conteudismo e que de fato promova autonomia, competência e responsabilidade profissional entre os egressos de Tecnologia em Radiologia.

Já na análise das referências bibliográficas básicas, revelou-se um cenário de grande diversidade e pouca padronização. Foram identificadas 61 referências diferentes, mas apenas as mais frequentes aparecem na Tabela 4, o que já evidencia a dispersão das escolhas bibliográficas entre as instituições. O livro “Ciência Radiológica para Tecnólogos: Física, Biologia e Proteção”, de Stewart C. Bushong, aparece como a obra mais citada, em 9 unidades curriculares (14,75%). Em seguida, outras referências, como Tauhata, Sprawls Jr., Tilly Junior, Chung e Andreucci, aparecem em apenas 2 unidades curriculares cada (3,27%), enquanto a categoria “Outros” representa a esmagadora maioria (68,85%), reforçando a heterogeneidade do material utilizado entre as instituições.

Tabela 4: Referências bibliográficas básicas mais frequentes em cursos de Tecnologia em Radiologia

Referências bibliográficas básicas	Frequência	Percentual
Bushong, Stewart C. Ciência Radiológica para Tecnólogos: Física, Biologia e Proteção.	9	14,75%
Tauhata, Luiz et al. Radioproteção e dosimetria: fundamentos.	2	3,27%
Sprawls Jr P. Physical principles of medical imaging	2	3,27%
Tilly Junior, J. G. Física radiológica	2	3,27%
Chung, K. C. Introdução à física nuclear	2	3,27%
Andreucci, R. Radiologia industrial.	2	3,27%
Outros	1	68,85%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Esse panorama reflete o que foi discutido por Monção et al. (2022), que ressalta a necessidade de maior uniformização das matrizes curriculares para atender às demandas

formativas da área. A grande variedade de referências aponta para uma liberdade institucional na escolha dos materiais, mas também indica uma falta de consenso sobre quais seriam as obras mais adequadas para a formação sólida dos tecnólogos em radiologia.

No que diz respeito ao conteúdo, é importante ressaltar que Bushong é um autor de referência internacional na área das ciências radiológicas, com uma abordagem ampla que inclui física, biologia e proteção radiológica. No entanto, sua obra não se aprofunda especificamente na física das radiações. Por outro lado, a obra de Tauhata, encontrada gratuitamente na internet, é mais específica, tratando de forma aprofundada temas como radioproteção e dosimetria, sendo, portanto, mais adequada para o estudo detalhado da física das radiações. A menor frequência de Tauhata entre as referências denota uma lacuna na escolha de bibliografia mais especializada para as disciplinas que tratam diretamente desse conteúdo.

Além disso, a presença de outras obras, como as de Chung e Andreucci, mostra que algumas instituições buscam referências específicas de subáreas, como física nuclear e radiologia industrial. Essa multiplicidade pode enriquecer a formação, mas também pode gerar disparidades no nível de aprofundamento e atualização dos conteúdos ministrados.

Outro aspecto relevante a ser destacado é a pouca presença de autores nacionais. Por exemplo, o livro "Física das Radiações", de Emico Okuno, foi utilizado apenas em uma unidade curricular dentre todas estudadas e a obra "Introdução à Física Nuclear" de Chung também teve baixa frequência (2). Essa baixa representatividade contrasta com a importância da obra para o ensino de física das radiações no Brasil, mostrando uma subvalorização da produção nacional nas matrizes curriculares.

Diante desse cenário de grande diversidade bibliográfica, a uniformização torna-se essencial. Assegurar que todos os estudantes tenham acesso aos mesmos conteúdos essenciais e desenvolvam um conjunto comum de conhecimentos e competências é um dos principais benefícios de uma matriz curricular bem definida e padronizada. Além disso, uma uniformidade facilita o reconhecimento automático de disciplinas durante transferências entre instituições, simplificando a mobilidade dos alunos e sua progressão educacional (Jankevicius; Humerez, 2015).

A análise quantitativa das disciplinas permitiu compreender a dimensão curricular dedicada à Física das Radiações nas matrizes dos cursos; entretanto, tais dados não revelam integralmente como o tema é abordado nos cursos. Por isso, torna-se necessária a análise lexical das ementas, de modo a compreender e identificar padrões temáticos, conexões conceituais e a recorrência de termos associados à Física das Radiações, ampliando a discussão para além da dimensão estrutural e alcançando o campo das representações formativas.

Diante disso, a nuvem de palavras constitui uma representação gráfica que organiza

ocorrerem umas em combinação com outras, entre termos em um corpus textual. Os resultados obtidos fornecem indicações valiosas sobre a conexidade entre as palavras, contribuindo significativamente para a elucidação da estrutura subjacente ao conteúdo do texto. Adicionalmente, a Análise de Similitude permite discernir tanto os elementos comuns quanto as particularidades contextuais, em função das variáveis descritivas previamente identificadas na análise (Camargo; Justo, 2018).

A Figura 5 representa o grafo da análise de similitude gerada, evidenciando a palavra "radiação" como núcleo central e articulador dos conteúdos curriculares. A partir desse termo, ramificam-se diferentes agrupamentos temáticos que refletem a abrangência da formação na área. Entre esses agrupamentos, destacam-se temas como física, exposição, energia, feixe, equipamento, átomo e elemento, o que demonstra a amplitude do conceito de radiação nas ementas.

Figura 5: Análise de similitude

Fonte: Dados da Pesquisa.

Além disso, o grafo revela a importância do núcleo "imagem", indicando a ênfase na geração e qualidade da imagem e técnicas utilizadas. O agrupamento "raios-X" com forte ligação a "produção" ressalta aspectos técnicos fundamentais, como espectro, fator e radiação ionizante, essenciais para a compreensão dos mecanismos de geração e aplicação dos raios-X. Outro grupo relevante está relacionado à "interações" e "radioatividade", abordando partículas, radioisótopos,

efeitos e processos, o que evidencia a necessidade de domínio dos fundamentos físicos e das interações da radiação com a matéria.

A preocupação com a segurança e regulamentação também se faz presente, com termos como dose, estrutura, aplicações, proteção radiológica e normas agrupadas no mesmo núcleo, refletindo a importância do controle e da proteção no exercício profissional. Conteúdos voltados para aplicações industriais, controle de qualidade e métodos tradicionais de obtenção e processamento de imagens, bem como tópicos de física nuclear e funcionamento de reatores, completam o currículo.

O último estudo realizado no IRAMUTEQ foi o Método de Reinert, ele baseia-se em seus vocabulários, diferenciando-os pela presença ou ausência de formas reduzidas. O objetivo dessa análise é agrupar os Segmentos de Texto (ST) em classes com vocabulário similar internamente, mas distinto das demais classes. O software organiza esses dados em um dendrograma, que visualiza as relações entre as classes (Camargo; Justo, 2018).

O programa realiza cálculos que permitem descrever cada classe, principalmente pelo vocabulário característico dos segmentos de texto e suas variáveis. Além disso, os resultados podem ser apresentados por meio de uma análise fatorial de correspondência (AFC), baseada na Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A partir das classes selecionadas, o software identifica os ST mais representativos de cada uma (Camargo; Justo, 2018).

O dendrograma (Figura 6) revela uma estrutura hierárquica clara, dividindo o corpus em cinco classes principais. Cada classe representa um conjunto de ementas com vocabulário característico, e a proximidade na árvore indica a similaridade semântica entre elas.

Figura 6: Dendrograma

Fonte: Dados da Pesquisa.

A Classe 2 (cinza), a maior delas com 34,3% do corpus, é fortemente focada em tecnologias de imagem, métodos digitais e industriais, e processamento de imagens. Termos como "digital", "filme", "industrial", "imagem radiográfica", "processamento" e "gamagrafia" sugerem que o ensino enfatiza amplamente os aspectos técnicos e tecnológicos da radiologia.

A Classe 3 (verde), que representa 20% das ementas, aborda os fundamentos físicos e nucleares, incluindo conceitos de radioatividade, átomos e partículas. Palavras como "núcleo", "isótopos", "físicas", "decaimento", "nuclear" e "partículas" indicam uma base conceitual em física nuclear.

Com 11,4% do corpus, a Classe 4 (azul) destaca a ênfase em equipamentos, produção de imagens e controle de qualidade, além de conceitos físicos aplicados. Termos como "equipamento", "produção", "raios x", "física", "radiação" e "controle de qualidade" sugerem que essa classe explora a aplicação prática dos conceitos físicos na rotina radiológica.

A Classe 5 (roxo), correspondendo a 26,8% do total, se aprofunda nas interações da radiação com a matéria, efeitos biológicos e proteção radiológica. Palavras como "matéria", "interações", "efeito", "radiologia", "radioatividade", "proteção radiológica", "estrutura" e "dose" demonstram uma clara preocupação com a segurança e os efeitos da radiação, juntamente com aspectos fundamentais da área.

Por fim, a Classe 1 (vermelho), a menor com 7,5%, concentra-se em técnicas de análise e exposição radiográfica. Termos como "técnicas", "analisar", "exposição", "radiográficos" e "radiografia" evidenciam os procedimentos radiográficos, apesar de sua representatividade percentual menor.

A proximidade no dendrograma entre as Classes 4 e 5 indica uma forte associação entre os temas de equipamentos, produção e controle de qualidade com os de interação da radiação, seus efeitos e a proteção radiológica. Essa relação indica uma integração importante entre a teoria e a prática na formação dos tecnólogos.

Aprofundando a análise, podemos identificar a quais classes cada IES pertence, o que nos permite compreender mais detalhadamente os temas abordados em suas ementas. A Tabela 5 ilustra essa distribuição.

Tabela 5: Relação Entre as IES e as classes

Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
IES8	IES8	IES8	IES9	IES9
-	IES5	IES2	IES8	IES8
-	-	-	IES7	IES6
-	-	-	-	IES5
-	-	-	-	IES4
-	-	-	-	IES3
-	-	-	-	IES2
-	-	-	-	IES1

Fonte: Dados da Pesquisa.

A IES8 se destaca por estar presente em todas as classes, demonstrando que ela oferece a abordagem mais abrangente. Suas ementas juntas contemplam todos os conteúdos presentes nas demais instituições, desde os fundamentos físicos e nucleares e as interações e efeitos da radiação, até as aplicações práticas na rotina, procedimentos e aspectos técnicos e tecnológicos da radiologia. Isso se deve pelo fato dela apresentar mais unidades curriculares que abordam esses conceitos e conseqüentemente uma maior carga horária também.

Em contraste, as IES 1, 3, 4 e 6 aparecem exclusivamente na Classe 5. Isso indica que suas ementas se concentram mais nos fundamentos da disciplina, com foco na interação da radiação, efeitos da radiação e proteção radiológica. Já a IES 7 se encontra apenas na Classe 4, demonstrando que seu currículo enfatiza predominantemente as aplicações práticas dos conceitos físicos na rotina radiológica.

Por fim, as IES 5, 2 e 9 apresentam uma cobertura mais ampla do que as anteriores. Além de abordarem as interações e efeitos da radiação e a proteção radiológica, elas também incluem em suas ementas aspectos técnicos e tecnológicos da radiologia, fundamentos físicos e nucleares e aplicações práticas dos conceitos físicos na rotina radiológica, respectivamente.

4. Conclusão

A análise das ementas dos cursos de Tecnologia em Radiologia das universidades públicas brasileiras revelou uma grande heterogeneidade na oferta, distribuição, carga horária e abordagem das disciplinas de Física das Radiações. Observa-se uma distribuição desigual dos cursos pelo país, variação significativa na carga horária total dos cursos e das disciplinas específicas, além de diferenças marcantes entre teoria e prática e na escolha das referências bibliográficas básicas. As análises textuais reforçam a ausência de um núcleo de conteúdo comum consolidado entre as instituições.

Essa heterogeneidade, resultado da autonomia curricular das IES, implica diretamente na

qualidade e na padronização da formação dos tecnólogos em radiologia. Profissionais formados em diferentes instituições podem apresentar níveis diversos de conhecimento e competência em Física das Radiações, o que pode comprometer a aplicação correta dos princípios de proteção radiológica, a operação segura de equipamentos e a garantia da qualidade dos exames.

A predominância de conteúdos teóricos em detrimento da prática, além da pouca padronização das referências bibliográficas, aponta uma formação que, em muitos casos, prioriza a conceituação em vez do desenvolvimento de habilidades práticas essenciais, distanciando-se da concepção do aprender fazendo tão difundida na educação profissional, com uma formação mais completa, crítica e emancipadora para os profissionais.

As análises de nuvem de palavras e similitude demonstram uma ampla diversidade de conteúdos abordados coletivamente pelas instituições; no entanto, a análise do dendrograma revela que algumas IES abrangem uma gama maior de tópicos (classes), enquanto outras limitam-se a um ou dois tópicos apresentados durante a pesquisa. Essa configuração reforça a existência de trajetórias formativas distintas entre as instituições, o que pode resultar em diferentes níveis de aprofundamento e especialização dos futuros tecnólogos em radiologia.

O principal benefício desta pesquisa é evidenciar, de forma clara e fundamentada, a necessidade urgente de se estabelecer uma diretriz curricular nacional para os cursos de Tecnologia em Radiologia, especialmente no que se refere à Física das Radiações. Uma matriz curricular unificada e padronizada pode assegurar que todos os estudantes tenham acesso aos conteúdos essenciais e desenvolvam um conjunto mínimo comum de conhecimentos e competências, promovendo uma formação mais equânime e alinhada às necessidades atuais da saúde no Brasil. Além disso, a uniformidade curricular facilita a mobilidade acadêmica, o reconhecimento de disciplinas entre instituições e a progressão educacional dos alunos. Por fim, ao destacar as lacunas e inconsistências atuais, este estudo contribui para o debate sobre a qualidade da formação em radiologia, subsidiando futuras políticas públicas e ações institucionais voltadas à melhoria contínua do ensino e à valorização da profissão.

Referências

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC nº 611, de 9 de março de 2022**. Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Brasília: Diário Oficial da União, 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-611-de-9-de-marco-de-2022-386107075>. Acesso em: 20 dez. 2025.

Brasil. **Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985**. Regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília: Presidência da República, 1985. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7394.htm. Acesso em: 13 nov. 2025.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. **Tutorial IRaMuTeQ em português**. s.l.: s.n., 2018. Disponível em: <https://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel-portugais-22-11-2018>. Acesso em: 20 jan. 2026.

CHEN, Helen H. W.; KUO, Macus Tien. Improving radiotherapy in cancer treatment: promises and challenges. **Oncotarget**, v. 8, n. 37, p. 62742–62758, 2017. DOI: <https://doi.org/10.18632/oncotarget.18409>

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). **Norma CNEN NN 3.01**: requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação. Brasília: Diário Oficial da União, 2025.

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER). **Resolução nº 10, de 11 de novembro de 2011**. Regula e disciplina o estágio curricular supervisionado na área das técnicas radiológicas. Diário Oficial da União, Brasília: CONTER, 2011. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=115793>. Acesso em: 20 nov. 2025.

DORNELLES, Fernanda Reolon Baldiati; CASTAMAN, Ana Sara; VIEIRA, Josimar de Aparecido. Educação profissional e tecnológica: desafios e perspectivas na formação docente. **Revista Exitus**, v. 11, n. 1, p. 1–22, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24065/2237-9460.2021v11n1ID1537>

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HALLAK, Amanda Rodrigues; SOUZA, Ana Laura Moreira de; RIBEIRO, Júlia Monteiro; SIMÕES, Júlia Rocha Araújo; MIRANDA, Lavínea Célio; WAJDOWICZ, Thiago Yan Oliveira Paixão; REQUEIJO, Márcio José Rosa. A importância da radiologia no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS): uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 13, p. 1–13, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i13.44176>

HENDEE, William R. Teaching physics to radiology residents. **American Journal of Roentgenology**, v. 192, n. 4, p. 855–858, 2009. DOI: <https://doi.org/10.2214/AJR.08.2014>

JANKEVICIUS, José Vitor; HUMEREZ, Dorisdaia Carvalho. **Conceitos básicos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação da área de saúde**. Brasília: Conselho Federal de Enfermagem, 2015. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/Artigo-Conceitos-Básicos-das-Diretrizes-Curriculares-Nacionais-Dcns-dos-cursosd-Graduação-da-Área-de-Saúde.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2026.

LEYTON, Fernando; CANEVARO, Lucia; DOURADO, Adriano; CASTELLO, Helio; BACELAR, Alexandre; NAVARRO, Marcus Teixeira; VAÑÓ, Eliseo; BATISTA, Wilson Otto; FURQUIM, Tânia A. C.; LYKAWKA, Rochelle; MELO, Camila S.; BORGES, Flavia; RODRIGUES, Barbara. Riscos da radiação X e a importância da proteção radiológica na cardiologia intervencionista: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva**, v. 22, n. 1, p. 87–98, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-1843000000015>

LIMA JÚNIOR, Eduardo Brandão; OLIVEIRA, Guilherme Saramago; SANTOS, Adriana

Cristina Omena; SCHNEKENBERG, Guilherme Fernando. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, p. 36–51, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2356>. Acesso em: 12 mar. 2026.

MENDEZ, L. C. ; MORAES, F. Y. ; FERNANDES, G. D. S. ; WELTMAN, E. ; CAUDRELIER, J. M. Cancer deaths due to lack of universal access to radiotherapy in the Brazilian public health system. **Clinical Oncology**, v. 30, n. 1, p. e29–e36, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clon.2017.09.003>

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

Ministério da Educação (MEC); Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). **Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia**. 4. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2024.

MONÇÃO, Mauricio Mitsuo; MACHADO, Carolina Neis; SILVA, Charlene da; SOUZA, Daiane Cristini Barbosa de; OLIVEIRA, Marcus Vinícius Linhares de; MULLER, Juliana dos Santos. Análise curricular dos cursos superiores de tecnologia em radiologia de instituições públicas federais no Brasil. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 22, p. e11699–e11699, 2022. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2022.11699>

OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth M. **Física das radiações**. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

OLIVEIRA, Juliana Silva; SILVA, Karine Ramos Rocha; GOMES, Alexandre dos Santos. Concursos públicos para tecnólogo em radiologia: Conhecimentos em proteção radiológica efetivamente exigidos no Brasil. **Brazilian Journal of Radiation Sciences**, v. 6, n. 2B, p. 1–13, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15392/bjrs.v6i2B.529>

SANTOS, Gabriel Victor; NASCIMENTO, Ingrid Carolina; SILVA, Jessica Gomes Ferreira; SANTOS, Josefina da Silva. Proteção radiológica na matriz curricular dos cursos Tecnólogo em Radiologia: Análise em universidades públicas do Brasil. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 23, p. 1–11, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2023.12667>

SANTOS, Sabrina Neves; SILVA, Charlene; DOROW, Patrícia Fernanda; MONÇÃO, Mauricio Mitsuo; MÜLLER, Juliana dos Santos. Análise curricular da formação acadêmica dos tecnólogos em radiologia para atuação profissional no setor de radiologia veterinária. **Brazilian Journal of Radiation Technology Research**, v. 1, n. 17, p. 1–13, 2024. DOI: <https://doi.org/10.70745/bjrtr.v1i.17>

SCHNEIDER, Eduarda Maria; FUJII, Rosangela Araujo Xavier; CORAZZA, Maria Júlia. Pesquisas quali-quantitativas: contribuições para a pesquisa em ensino de ciências. **Revista Pesquisa Qualitativa**, v. 5, n. 9, p. 569–584, 2017. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/157>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ZEKIOĞLU, Aysu; PARLAR, Sule. Investigation of awareness level concerning radiation safety among healthcare professionals who work in a radiation environment. **Journal of Radiation Research and Applied Sciences**, v. 14, n. 1, p. 1–8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/16878507.2020.1777657>

ZIMMERMANN, Estéfany; MUNHOZ, Gabriele Bonetto Motril; MÜLLER, Juliana dos Santos; SILVA, Charlene. Curriculum analysis of the academic training of radiology technologists for professional performance as a dosimetrist. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e179111133171, 2022. DOI: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/33171>